

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

INKLYUZIV TA'LIMNING METODOLOGIK VA NAZARIY ASOSLARI

Dumarova Gulfira Kozimbekovna

ADCHTI Ijtimoiy –gumanitar fanlar, pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Ismoilova Gulhayo Abdunabi qizi

Andijon davlat chet tillari instituti, MBT yo'nalishi 2-kurs talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada inklyuziv ta'limning mazmun mohiyati va vazifalari, inklyuziv talimini tashkil qilish shakllari va ta'lim uchun zaruriy shart sharoitlar, inklyuziv ta'limni rivojlantirish haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *Inklyuziv ta'lim, tarbiya, rivojlanish.*

Yosh avlodga sifatli ta'lim berish masalasi hozirgi kunda mamlakatimizning "inson qadri uchun" degan ustuvor tamoyilga asoslangan strategiyada ham muhim siyosiy komponentlar qatoriga kiritilgan. Prezident SH.Mirziyoyev inson qadri tushunchasini izohlar ekan, "Inson qadri deganda, biz har bir fuqaro uchun munosib turmush sharoiti va zamonaviy infratuzilma tashkil etishni malakali tibbiy xizmat ko'rsatish, sifatli ta'lim, ijtimoiy himoya tizimi, sog'lom ekologik muhit yaratib berishni tushunamiz" deb ta'kidlaydi.

Inklyuziv ta'lim –bu hamma o'quvchilar uchun teng imkoniyatlar yaratuvchi ta'lim tizimi bo'lib unda alohida ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar barcha sog'lom tengdoshlari bilan bir qatorda ta'lim oladi. Inklyuziv ta'limning maqsadi sog'lig'ida cheklangan imkoniyatlari bo'lgan bolalar va o'smirlarni ta'lim olishida teng imkoniyatlar yaratish va ularni ijtimoiy yakkalikdan olib chiqishdir. Aks holda natijalar istalgan samara bermasligi yoki o'quvchining salomatligi yanada og'irlashishi mumkin.

Inklyuziv ta'limning afzallik jihatlari

- ✓ Inklyuziv ta'lim qashshoqlik iskanjasidan qutulishga yordam beradi.
- ✓ Inklyuziv ta'lim barcha uchun ta'lim sifatini yaxshilaydi.
- ✓ Kamsitishni oldini oladi.

O'zbekistonda inklyuziv ta'limning huquqiy asoslari

"Nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida"gi qonun [1991-yil]

O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi 1992-yil

"Ta'lim tog'risida"gi qonun 1997-yil

"Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" 1997-yil

"Ta'lim hamma uchun milliy dasturi rejasi" 2003-yil

"Imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlar uchun inklyuziv ta'lim to'g'risida "muvaqqat nizomi.

Imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlar ijtimoiy hayotga moslashuvi milliy va xalqaro asoslarga egadir. Mamlakatimizda imkoniyati cheklangan bolalarni o'qitish, tarbiyalash, kasb –xunarga yo'naltirish jamiyatga uyg'unlashtirish masalalari davlat siyosatining dolzarb yo'nalishlaridan hisoblanadi. Chunki O'zbekistonda taraqqiyotning besh tamoyilidan biri-ijtimoiy siyosat maqsadli yo'lga qo'yilganligi bois, aholining ko'makka muhtoj qatlamlarini har tomonlama qo'llab quvvatlash huquqiy jihatdan kafolatlangan.

Respublikamizda jismoniy yoki ruhiy rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun jami 86 ta ixtisoslashtirilgan maktab va maktab –internatlarida 21ming nafar, 21ta sanatoriy turidagi maktab internatlarida 6 ming nafar o'quvchilar ta'lim tarbiya oladi. Shuningdek, uzoq muddat davolanishga muhtoj bo'lgan 13,3ming nafar o'quvchilar uyda yakka tartibda o'qitiladi.

Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari ta'lim tarbiya berish, davolash va sog'lomlashtirish muassasalari hisoblanadi. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalariga bolalar 7 yoshga to'ladigan va tayyorlov guruhlariga 6 yoshdan qabul qilinadi.

Inklyuziv ta'lim tizimi alohida yordamga muhtoj bolalarning hayotida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli inklyuziv ta'limni tashkil etishda uning maqsadi, tamoyillari va vazifalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Birinchi navbatda inklyuziv ta'limning e'tirof etilishiga to'xtalsak. Aslini olib qarasa, inklyuziv ta'lim tushunchasi bizga yaqin orada kirib kelgan tushuncha emas. Alohida yordamga muhtoj bo'lgan bolalarni integratsiyasi haqida 1990-yildan buyon bir qancha dekoratsiya va qonunlar qabul qilingan.

Inklyuziv ta'limga muvaffaqiyatli jalb qilish uchun quyidagi yeti bosqichni amalga oshirish kerak:

1. Ehtiyojlarni aniqlash
2. Maqsadlar va vazifalarni belgilash
3. Resurslarni tahlil qilish
4. Strategiyani ishlab chiqish
5. Loyihani amalga oshirish
6. Monitoring va baholash
7. Qayta ko'rib chiqish va yaxshilash

Inklyuziv ta'limning 8ta prinsipi mavjud

1. Har bir inson o'zini his qila oladi va o'ylaydi.
2. Har bir inson muloqot qilish uchun va eshitish huquqlariga ega.
3. Barcha odamlar bir biriga muhtoj.
4. Chinakam –ta'lim faqat real munosabatlar kontekstida o'tishi mumkin.
5. Barcha tengdoshlarining qo'llab quvvatlashi va muhtoj insonlar qo'llab – do'stligi.
6. Barcha o'rganuvchilar uchun progress ko'proq bo'lishi mumkin.
7. Xilma-xillik inson hayotining barcha sohalarini kengaytiradi.
8. Inklyuziv ta'lim modeli bir qator sabablarga ko'ra ota onalar va nogironligi bo'lgan bolalar uchun mo'jizadir.

Inklyuziv ta'lim texnologiyasining faoliyat dasturi bir qancha faktorlarga bog'liq bo'ladi. Inklyuziv ta'lim olish maxsus ehtiyojli bolalar va kuzatuvchilar o'rtasida barqarorlikka erishishning eng samarali omilidir. Bolalarni maxsus maktablarga yoki mavjud maktab bazasidagi maxsus sinflarga yoki bo'limlarga birlashtirish bundan mustasno. Oddiy sinfda ta'lim olish bolaning ta'lim yoki ijtimoiy ehtiyojlarini qondira olmasa, uning o'ziga yo boshqa bolalarning manfaatini ko'zlagan holatlarda inklyuziv ta'limni amalga oshirish mumkin. Inklyuziv maktabni tashkil qilishning asosiy maqsadi bo'lgan ta'lim islohotining negizi bu tamoyillar hisoblanadi. Respublikamizda olib borilayotgan barcha islohotlarning maqsadi davlatimiz kelajagiga mustahkam poydevor qurishdan iborat. Bu poydevor sog'lom, yetuk va barkamol shaxslarni tarbiyalab voyaga yetkazish natijasida yaratiladi.

Maxsus ehtiyojli bolalarning maxsus ta'lim tizimida o'qitilishi ularning maktabni tugatgach ijtimoiy jamiyatga moslashib ketishlarini qiyinlashtiradi.

Hozirgi kunda Respublikamizda alohida yordamga muhtoj bolalarni rivojlantirish darajasi, imkoniyati nuqson xususiyatlari va qobiliyatlariga ko'ra maxsus yoki umumta'lim tizimida ta'lim olishini amalga oshirish maqsadida inklyuziv ta'lim siyosati amalga oshirilmoqda.

Inklyuziv ta'limning muammolari. Ko'plab davlatlarda inklyuziv ta'limni joriy etish bo'yicha davlat normativ hujjatlarida qayd qilinmaganligi.

Nogiron bolalarga nisbatan salbiy munosabat

Imkoniyati cheklangan bolalarning hamjamiyatda ko'rinmaslik muammosi.

Moddiy mablag' muammolari.

Ta'lim muassasalarini moslashtirish.

Sinfda o'quvchilar sonining ko'pligi.

Kadrlar masalasidagi muammolar.

Inklyuziv ta'limning vazifasi bolalarning qobiliyatlari va holatlaridan qat'i nazar, ularning barchasiga sifatli ta'lim taqdim etishdan iborat. Shu bilan birga, inklyuzivlik tamoyili imkoniyatlari cheklangan bolalar ijobiy ruhiy va ijtimoiy rivojlanishga ega bo'lishlari uchun oilada yashashlari va o'z tengdoshlari bilan birga oddiy maktabda bilim olishlari lozimligini nazarda tutadi. Inklyuziv ta'lim tizimi nogironlar aravachasidagi bola yaqin atrofda joylashgan har qanday maktabda ta'lim olishi, o'zlashtirishda qiynalayotgan bo'lsa, o'qish va yozishga o'rganish uchun maxsus yordamga ega bo'lishi, darslarga qatnamay qo'ygan bolaga eas maktabga qaytishi uchun tegishli yordam ko'rsatilishini kafolatlaydi.

Xulosa va munozara

Xulosa o'rnida inklyuziv ta'limda imkoniyati cheklangan bolalarga nima berish mumkinligi haqida ko'rib chiqamiz:

- O'z imkoniyatini o'zi uchun kashf etish imkonini beradi.
- Mustaqil harakatlanish bilan birgalikda, hamkorlikda ishlash imkoniyati orqali yuzaga keladi.
- Dunyoqarashi kengayadi, hayotiy tajribasi oshadi.
- O'qishga bo'lgan ehtiyoji va qiziqishlari ortadi.
- O'zini barcha bilan bir xil his qila boshlaydi.

- Ilgari sezilmagan imkoniyatlari ochiladi.
- Yotsirash, yakkalanish kabi xususiyatlari yo'qoladi.
- Tengdoshlariga g'amxo'rlik hissi uyg'onadi.
- Yordamga muhtoj insonlarga e'tiborsizlik qilmaydigan shaxsga aylanadilar.
- Hozirda mamlakatimizda inklyuziv ta'limga yo'naltirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari kun sayin ko'payib va takomillashib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Inklyuziv ta'lim. Darslik/Matadov I.Y. O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Samarqand davlat universitetining Kattaqo'rg'on filiali, 2024-240b.
2. D.S.Qaxarova''Inklyuziv ta'lim texnologiyasi'' o'quv va metodologik qo'llanma 2014-yil